

CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER GRAFIKASIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Jalilov Jonibek Ma`ruf o`g`li

O`zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Tasviriy san`at va muhandislik gradikasi

kafedrası o`qituvchisi

Elektron pochta: jonibekjalilov1194@mail.ru

ANNOTATSIYA

Maqola kompyuter animatsion modellari yordamida kelajakdagi chizma o`qituvchilarini tayyorlash jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning mazmuni va mohiyatiga bag`ishlangan. Kelajakdagi chizma o`qituvchilarini tayyorlashda, ayniqsa zamonaviy sharoitda grafik fanlar bo`yicha kompyuter texnologiyalaridan foydalanish zarurati va ushbu fanni o`qitishning ilmiy asoslangan nazariyasi va metodikalarining etarli darajada yo`qligi tanlangan muammoni dolzarb deb hisoblashga imkon beradi. Bundan tashqari, tadqiqotning dolzarbligi va maqsadga muvofiqligi, shuningdek, kompyuter texnologiyasi o`quv materialini yetarli darajada idrok etishni tashkil etish, uning informatsion tarkibi va cheklangan vaqtini o`rganish uchun ajratilgan holda tuzish masalasini muvaffaqiyatli hal qilishga imkon berishini aniqlaydi, bu o`quv jarayonida asosiy narsalardan biri hisoblanadi., shu jumladan kelajakdagi chizma o`qituvchilarini tayyorlashda munosib hissa qo`shadi.

Kalit so`zlar: muhandislik grafikasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o`z-o`zini o`qitish, o`qitish, o`quv jarayoni.

ANNOTATION

The article is devoted to the content and essence of the use of Information Technology in the process of training future drawing teachers using computer animated models. The need to use computer technology in the field of graphic Sciences in the preparation of future drawing teachers, especially in modern conditions, and an insufficient number of scientifically based theories and methodologies of teaching this science make it possible to consider the selected problem relevant. In addition, the relevance and feasibility of the study also determines that computer technology allows you to successfully solve the issue of organizing an adequate perception of educational material, its informative content and its limited time set aside for study, which is one of the main things in the educational process., including a worthy contribution to the training of future drawing teachers.

Keywords: engineering graphics, information and Communication Technologies, self-education, training, educational process.

KIRISH

Hozirgi kunda OTMlarda o`qitilayotgan « Chizma geometriya va muhandislik grafikasi » fanining o`rni va ahamiyati, ijtimoiy hayotimizda zarur bo`lgan moddiy va ma`naviy ehtiyojlarning qondirilishida hamda barcha soha mutahassislarini o`z ish faoliyatlarini avtomatlashtirish imkoniyatlarining kengligida deb qarash mumkin.

Shuning uchun ham, ayni paytda Respublikamiz OTMlarda kompyuter grafikasini turli sohalarga bo'lib o'rganish, uning imkoniyatlaridan qator sohalarda foydalanishning metodik asoslarini yaratish, kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanish hamda hayotimizga kirib kelayotgan yangi sohalar (ixtisoslashgan rassom, mahsus effektor, vektorli art-ustasi, CAD-ustasi, modeler, animator, teksturachi, vizualizator va h.k) kabi malakali mutaxassislar bilan ta'minlash masalasi OTMlarda « Chizma geometriya va muhandislik grafikasi »ni fan sifatida o'qitilishiga bo'lgan ehtiyojning oshishiga olib keldi. Bugungi kunda OTMlarda «Chizma geometriya va muhandislik grafikasi» fanini o'qitishda talabalarni fanga nisbatan maqsadli harakatlarini shakllantirish va shu orqali biror bir natijaga erishish mumkinligini singdirishda, kerakli pedagogik va psixologik vositalarni amalda qo'llash va ularni ilmiy asoslash muhimdir.

Talabalarni mavjud elektron darsliklar, plakatlar, stendlar, va boshqa turdagi vositalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida grafik dasturlardan foydalanish yanada talabalarni qiziqishiga asoslangan. Hozirgi paytda kompyuter grafik dasturlaridan foydalanish imkoniyatlari mavjud. Misol uchun o'qituvchi dars jarayonida grafik dastur orqali darsni tashkil etsa talabalarni birinchidan qiziqishlari ortadi, ya'ni uncha aktiv bo'lmagan talabalar ham darsga qiziqish bilan qatnashadilar, ikkinchidan ularni tassavvurlari kengayadi, uchinchidan ijodiy fikrlashlari ham ortadi.

Hozirgi kunga kelib talabalarni zamonaviy metodlardan foydalanib o'qitish orqali etarli darajada bilim berish va ularni zamon talabidagi mutaxassislar qilib tayyorlash oldimizdagi eng katta maqsadimizdir. Bilimlarni o'zlashtirish jarayonida sezgi, idrok, tasavvur, tafakkur kabi psixik jarayonlar faol ishtirok etadi va amaliyotda sinab ko'riladi.

Grafik dasturlarda axborot bilan ishlash insonning ko'rish, eshitish va sezish organlariga qaratilgan bo'ladi, ya'ni, axborot berish uchun tasvir va tovushdan keng foydalaniladi. Asosiy maqsad, axborotni tasvir va tovushga aylantirishdan iborat. Bugungi kunda juda ko'plab kompyuter grafik dasturlari mavjud bo'lsada, ular bir birlaridan o'zaro qo'llanilish sohasiga qarab farqlanadi. Har bir soha mutaxassislari o'z faoliyatlari uchun qulay bo'lgan grafik dasturni tanlaydilar. Dasturlarning imkoniyatlari ham ma'lum bir sohaga yo'naltirilgan. Shuning uchun, grafik dasturni tanlashda, avvalom bor, uning imkoniyatlarini inobatga olish lozim. Aksariyat hollarda grafik dasturni qo'llashdan oldin boshqa bir dasturlarni yoki fanlarni o'zlashtirishga ehtiyoj seziladi. Talaba ongida fazoviy tasavvurni rivojlantirish uchun, avvalo, unda fanga nisbatan qiziqish shakllangan bo'lishi va bu qiziqish asosida bilim olishi hamda ularni esda saqlashi, bilimlar yig'ilib

ko'nikma va malakalarga aylanishi kuzatiladi. Talaba egallagan bilim, ko'nikma va malakalariga tayangan holda berilgan muammoni ongida tahlil qiladi va xulosa chiqaradi. Talabanning fazoviy tasavvuri to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi, unning yuqorida keltirilgan xususiyatlariga bevosita bog'liqdir. Kompyuter grafikasida fazoviy tasavvurga yaxlit olib kelinadigan grafik ob'ektlarning har bir komponenti ham texnik ham grafik tarzda uzviy bog'langan bo'lib, bu holat fazoviy tasavvurini kengaytiradi, amallarning to'g'ri bajarilishini va to'g'ri xulosa chiqarilishini, boshqacha aytganda, texnik va grafik bog'lanishni ta'minlaydi. Masalan, agar biz «konus kesimlari» tushunchasini fazoviy tasavvur qiladigan bo'lsak, u holda avvalo konus, tekislik va konusning tekislik bilan kesishish vaziyatlarini birma-bir tahlil va sintez qilishimiz lozim. Bu esa, o'z navbatida inson ongining kengayishiga va asta–sekin shaxsning real fazoviy grafik tasavvurini rivojlantirish imkoniyatini yaratishga olib keladi. Grafik fanlarni o'qitish mobaynida talabanning ijodiy faolligini rivojlantirishda fazoviy grafik tasavvur bilan birgalikda ijodiy grafik tafakkurei rivojlantirish muammosi dolzarbdir.

Shu bilan birga, har qanday zamonaviy muhandis - dizayner, dizayner, tahlilchi, texnolog mavhum narsalar ananaviy usullar bilan emas, balki tafsilotlar yoki ularning hajmli kompyuter modellari bilan ularning elementlari uchlari, qirralari (to'g'ri yoki egri) va yuzlar (shu jumladan egri sirtlar, yuzalar) bilan . shug'ullanadi. Bu shuni anglatadiki, talabalarning geometrik ananaviy proyeksiyalar bilan bog'liq masalalarni yechishda olgan bilimlari kursda ham, diplomda ham talab qilinmay qoladi, keyingi muhandislik faoliyatida ham so'ralmaydi. Masalan, dizaynerlar va konstruktorlar proektsiyalarni o'zgartirish usullarini amalda qo'llashlari kerakmi?

Misol uchun, 1-rasmda ikkita tekislik bo'linmalarining kesishish chizig'ining "kompyuter" ta'rifi ya'ni chizmasi va 2-rasm (a, b, va d) da – aylanish silindrsimon sirtga ega bo'lgan sirtlarning kesishish nuqtalarini topish ko'rsatilgan.

1-rasm

a)

b)

d)

2-rasm.

Chizma geometriyadan “Ortogonal proyeksiyalarda nuqta, chiziq va tekislik”, “Proyeksiyani o‘zgartirish usullari” kabi mavzularni olib tashlash hisobiga zamonaviy kompyuter grafikai dasturlari yordamida 3D modellashtirish.

Talabalar, chizma geometriya va muhandislik grafikasi, modellashtirish darslarida chizmaning yangi fazoviy holatini yaratishida chizmani qiziqib chizadi, o‘z ijodiy qobiliyatini, ijodkorligini rivojlantiradi, intilish kabi shaxsiy xislatlarni tarbiyalashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T., “O‘zbekiston”, 1997.
2. Azizxodjayeva N.N. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. T.,”Cho‘lpon”, 2005.
3. Azizxo‘djayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.T., “Adabiyot jamg‘armasi”, 2006.

4. Ro'ziyev E.I., Ashirboyev A.O. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. T., "Fan va texnologiya", 2010
5. Suvankulov .I.Sh "Chizma geometriya va muxandislik grafikasi" O'quv qo'llanma. "Sam DU", 2021
6. Suvankulov .I.Sh "Тасвирий санъатда сиртларни моделлаштириш ва уларни геометрик элементлари". Сўз санъати халқаро журнали. ISSN 2181-9297.№SI-1 (2024) Doi Journal 10.26739/2181-9297
7. Izbasarov I.U. Badriddinova S.S. "Chizmachilikni o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati" INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. SCIENCESHINE Issue 15.12.2024.

Internet manbalari:

1. om - <http://www.3dtotal.com/> RENDER.RU -> Информационный ресурс по компьютерной графике и анимации - <http://www.render.ru/> Сайт autodesk - <http://www.autodesk.ru/3dcenter.ru> - <http://www.3dcenter.ru/> 3ddd.ru - <http://3ddd.ru/> 3dmax.ru - <http://www.3dmax.ru/>

